

JAHON PSIXOLOGLARI TADQIQOTLARIDA INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR MUAMMOSINING TADQIQI ETILISHI

Yusupova Yulduz

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

74- umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada individual psixologik xususiyatlar muammosining jahon psixologlari tadqiqotlarida tadqiqi etilishi sohasida muhim ahamiyat kasb etishi haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: psixologik tadqiqotlar, muammoning o'rganilishi, individual psixologik xususiyatlar, shaxs psixologiyasi

O'tgan ajdodlarimiz psixologiyaning muammolarini izchil va atroflicha, muayyan yo'nalishda, ma'lum konsepsiya asosida o'rganmagan bo'lsalar ham, allomalarning asarlarida mazkur holatlarning aks etishi, namoyon bo'lishi, rivojlanishi va o'zgarishlari to'g'risida qimmatli fikrlar bildirilgan.

Muammoning o'rganilish jarayoni dastlab sharq allomalar asarlarida uchraydi. Abu Nasr Forobiyning inson va uning psixikasi haqidagi ahloqiy-falsafiy mushohadalari «Ideal shahar aholisining fikrlari», «Masalalar mohiyati», «Falsafiy savollar va ularga javoblar», «Jism va aksidensiyalarnint shakllariga qarab bo'linishi», «Sharhlardan», «Hikmat mahnolari», «Aql mahnolari to'g'risida» kabi qator asarlarida bayon etilgan. Abu Rayhon Beruniy o'zining «O'tmish yodgorliklari» kitobida inson hayotiga doir xilma-xil ma'lumotlarni keltiradi. Shu jumladan, olim kishilarning jismoniy tuzilishi, umrlarining uzun- qisqaligi to'g'risida bildirgan mulohazalar diqqatga sazovordir. Beruniy odam uzoq

vaqt yashashining sababini biologik va irsiy omillar bilan bog'laydi. Bu jihatdan uning «Hindiston», «Mineralogiya» asarlari, Ibn Sino bilan yozishmalari alohida ahamiyatga ega.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asaridagi bosh masalalardan biri komil insonni tarbiyalashdir. Adib o'z asarida eng komil, jamiyatning o'sha davrdagi talablariga javob bera oladigan insonni qanday tasavvur qilgan bo'lsa, shu asosda o'z prinsiplarini bayon etadi:

A.Jomiyning «Bahoriston», Xiradiomai Iskanlariy», «Tuhfatul ahror», «Silsilatuz zahob» va boshqa asarlarida ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya, kasb-hunar o'rganish, yaxshi xislatlar va odoblilik haqidagi fikrlar ifodalangan. Yuqoridagilardan tashqari, Bobur, Farobiy, Majlisiy, Mashg'ab, Gulxaniy, Nodira, Uvaysiy, Muhimiy, Furqat, Bedil, Zavqiy, Xamza, Avloniy va boshqalarning yoshlar tarbiyasiga, ahloq-odob, fe'l-atvor, oilaviy hayot masalalariga, shaxslararo munosabatlarga doir qarashlari ham turli janrlardagi asarlarda ravon va ixcham bayon qilib berilgan.

Rossiyada psixologik tadqiqot namunalari Sharq va G'arb madaniyati ta'sirida inson ruhiyati bilan bog'liq qator og'zaki va yozma, amaliy va ilmiy asarlarda paydo bo'la boshladi. Rus sotsial-demokratlari A.N.Gersen, N.G.Chernishevskiy, N.A.Dobrolyubov, V.G.Belinskiylarning inson kamoloti to'g'risidagi qarashlari psixologiyani jonlantirishda muhim rol o'ynadi.

Rossiyada ilmiy psixologiyani rivojlantirishda K.D.Ushinskiy, N.F.Kaptev, I.A.Sikorskiy, A.P.Nechaev, A.F.Lazurskiy, P.F.Lesgaft kabi olimlar katta hissa qo'shdilar. K.D.Ushinskiyning «Inson tarbiya predmeti», N.F.Kaptevning «Pedagogik psixologiya», I.A.Sikorskiyning «Bola ruhi», A.P.Nechaevning «Hozirgi zamon eksperimental psixologiyasi va uning maktab tahlimiga munosabati», A.F.Lazurskiyning «Maktab o'quvchisining tavsifi», P.F.Lesgaftning «Oilada bola tarbiyasi va uning ahamiyati», J.Yelnitskiyning qizlar tavsifi asarlari psixologik ilmiy tadqiqotni jadallashtirishga xizmat qildi.

Rossiyada G.I.Rossolinoning «YOsh psixologiyasi va nevrologiyasi» laboratoriyasi ishga tushdi. «Tarbiya xabarlari», «Rus maktabi», «Erkin tarbiya», «Kundaliklar» kabi

jurnallar chop etila boshlandi. Ana shuning zamirida «Oila tarbiyasi qomusi» dunyo yuzini ko'rdi. Bularning barchasi shaxs psixologiyasi va differensial psixologiyaning fan sifatida shakllanishiga keng imkoniyat yaratdi. I.M. Sechenov, I.P. Pavlov g'oyalariga asoslangan P.O. Efrusi, N. Ribakov, K.N. Kornilov, P.P. Blonskiy, L. S. Vigotskiy va boshqa olimlar yosh psixologiyasi bo'yicha qimmatli tadqiqotlarni amalga oshirdilar va yangidan-yangi qonuniyatlarni yaratdilar.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida G'arbiy Yevropa mamlakatlari va AQShda yosh psixologiyasi va pedagogik Psixologiya fanlarida ilmiy tadqiqotlarga asoslangan qator asarlar paydo bo'ldi.

K. Byuler xonim (1879- 1963) o'zining ilmiy tadqiqotlarida faoliyatning har xil yosh davrlaridagi rolini, faoliyat turlarida fantaziya, tafakkur, nutq jarayonlarining rivojlanishini, aqliy faoliyat hamda uning rivojlanish bosqichlari (instinkt, dressura, intellekt) ni, shaxsning shakllanishida biologik va ijtimoiy omillarning ahamiyatini izchil o'rgandi.

Mazkur sohada tubdan farqlanuvchi g'oyalar, nazariyalar yuzaga keldi. Masalan, amerikalik psixolog S. Xoll (1844-1924) Gekkelning evolyutsiya qonuniyatini psixologiyaga bevosita ko'chiradi. Uning fikricha, irsiyat filogenezni ontogenezda takrorlaydi, xolos. Shvitsariyalik psixolog E. Klapared (1873-1940) S. Xolldan farqli o'laroq, ontogenez va filogenezda psixik funktsiyaning o'sishini o'rganish uchun quyidagi holatlarga ehtibor beradi:

- a) organizm ehtiyojini qondirish;
- b) reflektor harakat to'siqda duch kelsa, ongli harakat vujudga keladi;
- v) unga nisbatan ehtiyoj sezsa, u holda ma'lum faoliyat turiga yo'naltiriladi.

E. Klapared «Bola psixologiyasi va eksperimental pedagogika» kitobida qiziqish, motiv, ehtiyojlarning metodologik asoslari, bolalar tafakkurining xususiyatlari va rivojlanish qonuniyatlari, ularda dastlabki umumlashtirishning sinkretligi (aralash holatdaligi), o'xshashlik va farqlanishning bola ongida aks etishi to'g'risida mulohaza yuritadi.

Fransuz psixologi E.Dyurkgsim(1858-1917) o'sish- kishilarning his- tuyg'usini o'zlashtirish ekanini, shu boisdan idrok qilingan tashqi fikrlar va emotsiyalar bolaning ruhiy faoliyatini ifodalashini, bola tajriba, anhana, urf-odatlarni taqlid orqali egallashini, biologiyada irsiyat qanchalik ahamiyatli bo'lsa, taqlid ham jamiyatda shunday o'rin tutishini uqtiradi. E.Dyurkgsimning fikricha, bola taqlid qilish qobiliyati bilan tug'iladi.

Fransuz psixologi P.Jane(1857- 1947) psixik rivojlanishning biologik va ijtimoiy munosabatlar muammosi bilan shug'ullandi.

Uning nazariyasiga binoan inson psixikasi ijtimoiy munosabatlarga bog'liq, zotan jamiyat va tabiat o'rtasidagi turli aloqalar sistemasining shakllanishi nnsinning o'sishini belgilay di, u aloqa deb, xatti- harakatni tushunadi. Bu esa kishining atrof muhitga shaxsiy munosabatidan boshqa narsa emas, albatta. P.Janening fikricha, eng qimmatli, ahamiyatli, ijtimoiy harakat hamkorlikdagi faoliyatda o'z ifodasini topadi, shaxslararo tashqi m unosabatlar rivojlanishning prinsipi hisoblanadi. P.Jane o'z tadqiqotlarida psixikaning to'rt darajasi:

a) motor reaksiyasiyaing o'sishi;

b) perseptiv harakatning o'sishi;

v) shaxsiy - ijtimoiy harakatning o'sishi(o'zining har akatini boshqa kishilarga moslashtirish);

g) intellektual sodda xatti - harakatning o'sishi(nutq va tafakkurning rivojlanishi) mavjud ekanliginn asoslagan.

Shvsitsariyalik psixolog J.Piaje(1896-1980) insonning kamol topishini bir necha davrlarga ajratib o'rganishni tavsiya qiladi: Bola tashqi muhit ma'lumotlarni qayta ishlash.

Tafakkur:

a) ijtimoiy davrgacha;

b) ijtimoiy davr.

Intellekt:

- a) sensomotor - 2 yoshgacha;
- b) operatsional davrgacha - 2-7 (8);
- v) yaqqol operatsiya davri - 7 (8)-11 (12) yoshgacha;
- g) rasman (formal) operatsiya davri- 11 (12)-15 yoshgacha.

G'arbiy Evropa va AQSHda shaxsning individual xususiyatlari va psixik jarayonlarning shakllanishiga yo'nalgan ilmiy izlanishlar davom etmoqda. Jumladan , bolalar psixologiyasining rivojlanishida SHveysariya psixologi J.Piajening roli kattadir. U bola aqliy tomondan rivojlanishi , ko'nikma va malakalarni ta'lim jarayonidagi roli masalasini amerikalik psixolog Dj.Bruner, Anno Frakl bolalarda tafakkurining rivojlanishi , Fransiyada A.Vallon, R.Zazzo, Angliyada B.Saymon, O.Konnor va boshqalar bolalarning psixiktaraqqiyotini ilmiy jihatdan asoslab berishga harakat qildilar.

Hozirgi kunda bizda ham ko'pchilik olimlar bolaning psixik taraqqiyotimuammolarini, unga ta'sir etuvchi faktorlarni , ta'lim jarayonini faollashtirish , qobiliyatlarini shakllantirish muammolarini nazariy jihatdan ishlab chiqdilar.

Jumladan , P.I.Ivanov psixologiya fanining umumiy maslallari, ta'limning psixologik asoslari, turli yosh davrlarda psixik jarayon va xususiyatlarning rivojlanishi muammolarini, M.G.Davletshin o'quvchilarda texnik qiziqishlar, qobiliyatlarini shakllanishi , yoshlar mehnat ta'limi va kasbga yo'naltirish, kadrlar tayyorlash samaradorligi oshirish yosh va pedagogik psixologiya, qobiliyat psixologiyasi kabi masalalarni keng yoritib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. E.G'oziev ta'lim jarayonida o'quvchilar tafakkurining rivojlanishi , ularning aqliy taraqqiyoti , o'quv faoliyatini boshqarish, komil inson tarbiyasining psixologik muammolarini, B.R. Qodirov yoshlarning individual xususiyatlari, ularning faoliyatga yo'nalishlari , layoqat va birlamchi qobiliyatlarning shakllanishi , iqtidorli o'quvchilarning xususiyatlarini, kasb tanlash va boshqa katta muammoni ilmiy jihatdan asoslab berdilar.

O'zbekistonlik psixologlar ham psixologiyaning rivojlanishida ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordilar. P.I.Ivanov psixologiyaning umumiy masalalari, psixik

hodisalarning bolalarda rivojlanishi, ta'lim psixologiyasi sohasida ("Umumiy psixologiya", "Ta'limning psixologik asoslari"), M.G. Davletshin "Qobiliyatlarni rivojlanishi", "Texnik qiziqishlar", "Qiziqish va ta'lim", kabi ko'plab ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, M.Vohidov "Bolalar psixologiyasi", E.G'oziev "Tafakkur psixologiyasi", "Xotira psixologiyasi", "SHaxs psixologiyasi", B.Qodirov "Qobiliyat va iqtidor", G'.SHoumarov "Oila psixologiyasi" va boshqa shu kabi ko'plab darslik va qo'llanmalar yaratdilar. AQShlik psixolog Dj.Bruner(1915) shaxsning tarkib topishi bilan tahlim o'rtasida ikki yoqlama aloqa mavjudligini aytib, insonning kamolot sari intilishi bilim olish samaradorligini oshirsa, o'qitishning takomillashuvi uning ijtimoiylashuvi jarayonini tezlashtiradi, deb uqtiradi. Shu tariqa yosh psixologiyasi fani qator rivojlanish bosqichlaridan o'tib, bugungi darajasiga erishdi. Uning rivojlanishiga O'rta Osiyo allomalari; rus va chet ellar psixologlari munosib hissalarini qo'shdilar.

Yuqorida aytilgan nazariyalar, amaliy va ilmiy ma'lumotlar, tadqiqotchilar yaratgan metodikalar o'z ahamiyatini hali hanuz saqlab kelmoqda. Bu o'rinda bolalar psixik taraqqiyoti borasida olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga egadir.

O'zbek psixolog olimlardan E.G'oziev, V.Karimova, G'.Shoumarov va boshqa psixologlar bola psixik taraqqiyotining o'ziga xos xususiyatlari, ularning shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning o'rni va ayniqsa oilaviy munosabatlarning ta'siri natijasida bolaning yoshiga xos fazilatlarining, qobiliyatlarning rivojlanishi hakidagi ilmiy g'oyalari bugungi kunda fan psixologiyasi mummolarini o'rganishda katta rol o'ynamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiyalash-yuksak ma'naviyatli kelajak avlodni tarbiyalash negizidir" mavzusidagi respublika ilmiyamaliy anjumani materiallari. Toshkent - 2009 yil.
2. Sherbakov A.I. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyadan praktikum. T., 1991
3. G'oziev E. Psixologiya. T., "O'qituvchi", 1994